
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В КУРСЕ
«ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ»
PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS IN THE COURSE
„EDUCATION OF PARENTS”

*Татьяна ГЫНЖУ, преподаватель, кандидат педагогических наук,
Бельцкий Государственный Университет имени Алеку Руссо,
Республика Молдова*

Аннотация: В статье рассматривается проблема подготовки студентов к работе с родителями в современных условиях жизни молдавской семьи в процессе изучения курса «Воспитание родителей». Охарактеризован подход к данной проблеме исследователей Молдовы, дано описание и аргументация использованных в ходе внедрения курса наиболее эффективных методов работы со студентами.

Ключевые слова: подготовка студентов, работа с родителями, курс «Воспитание родителей», активные методы

Abstract: The article deals with the problem of preparing students to work with parents in the modern conditions of life of the Moldovan family in the process of studying the course "Education of parents". The approach to this problem of Moldovan researchers is characterized, the description and argumentation of the most effective methods of working with students used during the implementation of the course are given.

Keywords: preparation of students, work with parents, the course "Education of parents", active methods

Вхождение Молдовы в европейское образовательное пространство, развитие процессов демократизации и гуманизации, определяют необходимость поиска новых подходов в профессионально-педагогической подготовке будущих учителей в работе с родителями.

По мнению молдавских исследователей Sabac, V., Chicu, V., Cuznețov, L., Socoliuc, N., характерной особенностью современной ситуации является формализация и обеднение контактов родителей с детьми, уменьшение совместных форм деятельности, возрастающий дефицит теплых отношений и внимательного отношения друг к другу, что приводит к формированию у ребенка неадекватной самооценки, проявлению неуверенности в себе, развитию отрицательных форм самоутверждения в обществе, а также выражается в задержках психического и речевого развития, проявлении девиантного поведения [1, 2, 4, 9].

Особое значение эта проблема приобретает в условиях современного социально-экономического состояния семей, когда многие его граждане в основном обеспокоены материальным достатком, поиском работы, в связи с чем вопросы повышения своей воспитательской миссии отходят на второй план.

Именно поэтому формирование профессиональной компетентности будущих педагогов в области работы с семьей является одной из важнейших задач их обучения в ВУЗе. В научной литературе имеются различные подходы к структурированию профессиональной компетенции студентов. Так многие известные авторы основываются на:

- профессиональных качествах работника (профессиональные знания, умения, навыки как опыт деятельности);
- социально-коммуникативных способностях;
- индивидуальных способностях, обеспечивающих самостоятельность профессиональной деятельности [1, 8].

На основе этих работ, исследователями были определены главные критерии и показатели компетентности студентов в работе с родителями:

- мотивационный (выражается в проявлении интереса студентов к работе с семьёй, в осознании её важности; в постоянном расширении своих знаний о новых методах и технологиях в области партнёрства; в положительном эмоциональном отношении к родителям; в умении постоянно накапливать и обогащать свой опыт работы с семьей во время практических занятий и педагогической практики);
- когнитивный (психолого-педагогические знания в области семейного воспитания; Законодательства РМ о семье; методов работы с семьёй в зависимости от её типа; основы идей партнёрства, совместной развивающей деятельности учителей, родителей и детей; диалога и активной личной позиции учителя и др.);
- деятельностно-практический (умение учитывать возрастные, индивидуальные и личностные особенности детей; своевременно реагировать на потребности детей и родителей; способность создать инклюзивную развивающую среду; владение современными здоровьесберегающими технологиями работы с семьей; общая психологическая культура общения).

Исходя из такого подхода, профессиональную компетенцию студентов в области работы с семьёй мы рассматриваем, как интегративное образование, которое включает в себя как знания, необходимые для решения соответствующего типа задач, так и умения ставить эти задачи, планировать, выбирать и применять адекватные средства их решения, оценивать результаты действий.

Современное состояние проблемы педагогической культуры семьи раскрывается в исследованиях Cuzneţov, L., Zaharia, M. Maxim, L., Socoliuc, N., Куликова, А. Спиваковская и других ученых. Они в своих работах проводят мысль о том, что основой совершенствования семейного воспитания должна стать работа школы по формированию и повышению педагогической культуры родителей, включающая целенаправленное научное педагогическое просвещение [5, 7, 10].

Исследования проведённые Cuzneţov, L., Zaharia, M., Lîsenco, S., Secu, V. и др. свидетельствуют о том, что учитель, который не владеет методикой работы с семьёй, допускает нетактичность в общении с родителями, не умеет проявлять терпение, взаимопонимание, лишает родителей возможности сотрудничать с ним на основе партнёрства, а вместо понимания и сочувствия просто морализирует.

Это подтверждает наше исследование, диагностирующее формирование отдельных навыков работы с семьёй у выпускников университета. В исследовании приняло участие 33 студента БГУ им. А. Руссо.

Выпускникам факультета было предложено тестовое задание с конкретными ситуациями работы с родителями и варианты ответов. Так например, студентам предлагалось выбрать наиболее правильный и эффективный вариант ответа.

Активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным, - это:

- родительские тренинги;
- беседа;
- лекция;
- консультация.

Родители приводят Сашу в детский сад после завтрака, из-за чего он не участвует в утренних индивидуальных занятиях, играх, зарядке. На предложение воспитателя соблюдать режим дня детского сада они отвечают, что имеют право приводить своего ребенка тогда, когда посчитают это необходимым. Действия воспитателя:

- Провести беседу о необходимости всеми родителями соблюдать режим дня в детском саду, на конкретных примерах показать его важность;
- Сделать яркую презентацию утренних занятий с детьми, используя видеоролики показать их эффективность для детей;
- Привлечь опытных родителей к беседе и обмену опытом.

Эффективное высказывание учителя на конфликтное поведение родителя:

- «Вы не разбираетесь в этом вопросе так хорошо, как я, поэтому ваша критика не правильна»;
- «Давайте попробуем разобраться в ситуации вместе»;
- «Вам не нравится ..., а что еще вам не нравится?»;
- «Вы хотели бы обсудить особенности работы гимназии или решить свою проблему?».

Анализ показал, что большая часть студентов проявили такие характеристики, как уход от решения конкретной ситуации воспитания ребёнка в семье, попытка переложить её решение только на родителей, отстранённость от проблем семьи, недооценка её потенциала, неспособность дать эмоциональный отклик на проблему, неумение проанализировать свои методы работы с родителями и др.

Это даёт нам основание считать, что подготовка будущих педагогов в недостаточной степени создаёт условия для формирования у студентов компетенций, связанных с воспитанием родителей, а она, как доказывает практика

спонтанно не развивается. Для этого нужны специальные средства, которые бы уже в вузе моделировали педагогическую деятельность учителя с родителями.

Для анализа сложившейся практики взаимодействия педагогов с родителями, нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие 75 учителей и 40 родителей образовательных учреждений северных районов республики. Его результаты были учтены нами при работе со студентами.

Мы установили, что существуют разногласия между педагогами и родителями относительно функций семьи и школы в воспитании детей. 35% родителей недовольны менторской позицией педагогов, 23% высказали недовольство общением с молодыми учителями, 25% указывают на эмоциональную неустойчивость некоторых педагогов, 45% считают, что учитель даёт слишком много поручений родителям, 58% указали, что родительские собрания неоправданно длительны и др.

Были сделаны выводы о недостаточной профессиональной подготовке современных педагогов в плане проектирования работы с родителями, тайм-менеджмента, самопрезентации и поддержки своего положительного имиджа.

В БГУ им. А. Руссо, на факультете педагогики, психологии и искусств, была предпринята попытка совершенствовать этот аспект деятельности через изучение студентами курса «Воспитание родителей».

Данный курс направлен на обучение студентов повышению родительской культуры, осуществлению этой работы на принципах партнёрства семьи и образовательного учреждения, обучение родителей создавать благоприятный психологический климат в семье, выстраивать с детьми гуманные, доверительные отношения, воспитывать детей в соответствии с духовно-нравственными ценностями молдавского общества, что значительно снизит риск семейного неблагополучия.

В этой связи мы предполагаем, что курс «Воспитание родителей», включающий в себя формирование теоретических представлений студентов о работе с семьёй и непосредственно формирующий эти умения, даст возможность превращать сложные педагогической ситуации взаимодействия с семьёй ученика в эффективный процесс формирования педагогической культуры родителей, отвечающий вызовам современной социальной жизни нашего общества и задачам воспитания школьников.

Наша идея состоит в том, что в ходе данного курса преподаватель должен ориентироваться не столько на «конечный результат», а сколько на то, чтобы мотивировать процесс приобретения студентами опыта работы с семьёй, который будет продолжаться и в реальной педагогической практике работы с родителями.

Для улучшения подготовки будущих педагогов к работе с семьёй в процессе изучения курса «Воспитание родителей» был реализован комплекс организационно-методических действий, направленных на качественное улучшение этого процесса.

Были поставлены конкретные задачи – формировать готовность студентов к партнёрству с семьёй школьников, направленную на формирование

педагогической культуры родителей, поддержание собственного педагогического имиджа, а также формирование установок на постоянное личностное и профессиональное саморазвитие.

Содержательный аспект включал дополнение имеющегося куррикулума вопросами, касающимися особенностей воспитания детей в современной молдавской семье, способов общения с разными типами родителей, в том числе и родителями – мигрантами, переход родителей от роли пассивных наблюдателей к активному участию в партнёрстве, вовлечения родителей в образовательную деятельность на основе выявления их потребностей, поддержания образовательных инициатив семьи и др.

В этой работе мы считали важным вооружить студентов знаниями и умениями осуществления партнёрства с семьёй, для чего использовали работы молдавских исследователей Cabac, V., Chicu, V., Cuzneţov, L., Socoliuc, N. и др. [1, 5, 9].

Они выделяют следующие принципы партнёрства, которые положены нами в основу разработанной программы тренинговых упражнений для студентов, направленных на совместные действия с родителями:

- добровольности признания друг друга в качестве участников субъект-объектных отношений;
- осознанности и активности – когда каждая сторона сознательно берет на себя определенную миссию и принимает активное участие в общей деятельности;
- диалогичности – понимание предмета обсуждения и умение «слышать» интересы и потребности другой стороны;
- принцип взаимной полезности – обоюдная заинтересованность сторон и учет интересов партнеров;
- равноправия в выборе путей и средств достижения общей цели;
- невмешательства в дела друг друга;
- обоюдной ответственности за общее дело, обязательность исполнения достигнутых договоренностей;
- результативности – ориентация взаимодействия на конкретный понятный всем сторонам результат;
- соблюдения субъектами партнёрства национального законодательства РМ.

Обучая студентов реализации принципов партнёрства, мы считали важным вооружить их методами мониторинга этого процесса. Для этого были использованы практические задания, направленные на диагностику эмоциональной сферы ребенка, детско-родительских отношений, методов анкетирования и тестирования родителей (Методики КРС; «Несуществующее животное», тест тревожности, тест Люшера, диагностика с помощью сказки, семейная социограмма, лестница проблем ребёнка и др.).

Выполнение этих заданий потребовало от студентов умения проводить микроисследования, как среди родителей, так и среди детей. Эти умения необходимы для получения дополнительной информации и характере факторов,

которые влияют на рассматриваемый процесс, и помогают найти правильное решение проблемы.

В ходе изучения данного курса мы пришли к выводу о том, что тренинговые упражнения, непосредственно формирующие умения работать с семьёй, дают возможность превращать сложные педагогические ситуации в развивающую деятельность для профессионального становления будущего учителя.

Упражнения тренинга призваны формировать у студентов стремление научиться чувствовать и понимать трудности и проблемы родителей, которые их волнуют, побуждать проявлять теплоту и участие.

Так например, студенты выполняли упражнение «Самый трудный родитель». Его цель – осознать эмоциональное восприятие родителей воспитанников. Студенты пишут на листах качества, которые по их мнению, присущи трудным родителям, а затем, после прочтения группе, прикрепляют на магнитную доску. После этого студенты выполняют задание «Преврати недостаток в достоинство», где им предлагается рассмотреть конкретные претензии родителей в позитивном ключе.

В процессе этого упражнения студенты начинают понимать, что зачастую учителю следует не столько настаивать на своём, сколько увидеть, что родители прислушиваются к его мнению, и это решающий фактор повернуть ситуацию в свою пользу.

Поэтому одна из важных задач – признание студентами в качестве приоритетной ценности - гуманный подход к работе с семьёй, что позволит на практике реализовать принципы Кодекса об образовании в РМ.

Важным в организации тренинга является учёт уровня эмпатии студентов, который проявляется в выполнении упражнений, имитирующих педагогическую деятельность эмпатического характера. Причём у студента должна быть возможность формирования действенной эмпатии до окончания тренинга, возможность обсудить с преподавателем свои трудности, проблемы, получить его понимание и помощь.

Современные стандарты подготовки дидактических кадров в республике Молдова повышают роль практико-ориентированной составляющей, применение активных форм и методов обучения студентов. Поэтому в реализации задач усиления подготовки студентов к работе с семьёй были использованы такие интерактивные формы обучения, как проектирование и игра.

Особенно эффективным был метод разработки педагогических проектов (проект с последующей реализацией на практике фрагмента родительского собрания, составление плана работы с неблагополучной семьёй, разработка циклограммы работы с родителями имеющими детей с ОВЗ и др.).

Обучение студентов прогнозированию в проектной деятельности осуществлялось в следующей последовательности:

- Предпрогнозная ориентация (контингент родителей, учащихся, предполагаемые реакции на запланированные действия и др.);
- Проектирование работы на основе имеющихся сведений;

- Выдвижение предположений о развитии событий, возможности достижения поставленных задач;
- Обсуждение в учебной группе проекта, согласование его с коллективом студентов и преподавателя.

Так например, студенты в двух командах выполняли проект «Школа + Семья = Успех». Его цель – формирование активной позиции родителей, как участников образовательного процесса, создание системы партнёрства школы с семьей. В результате реализации проекта студентами был создан инструмент для достижения поставленной цели.

Мы считаем, что овладение приёмами прогнозирования работы с родителями поможет будущим педагогам управлять этим процессом. Также в работе со студентами были использованы деловые игры, направленные на поиск продуктивного решения профессиональных задач работы с родителями.

Работая в группе и участвуя в играх, студенты наблюдали друг за другом, за собой, смогли увидеть те особенности взаимоотношений, которые в обыденной жизни часто ускользают от их внимания. Они по-другому начали воспринимать и ощущать свои неудачи и радости в освоении методов работы с родительской аудиторией, научились сотрудничать друг с другом, отрабатывали навыки общения, а также формировали умение преодолевать страхи перед проявлением родительской агрессивности.

Этому во многом способствовали ролевые позиции, которые они занимали в играх («Родитель», «Взрослый», «Ребенок»). И как следствие, элементы тренинга научили студентов выявлять наличие у родителей неблагоприятных стилей воспитания и скорректировать выбор продуктивных методов работы с ними.

Игры аккумулировали целый ряд активных методов обучения студентов работе с родителями: мозговой штурм, синектика, круглый стол, дискуссия, проблемно-задачный метод, диалогическое взаимодействие и др.

Очень важно формировать у студентов ответственность в игре, так как мы убедились, что иногда некоторые из них не прилагают достаточных усилий. Причина в том, что ситуация нереальна и за неё студент ответственности не несёт.

Такие недостатки реалистичности мы компенсировали действиями преподавателя по созданию установки на игру.

Учитывая, что целью учебной дисциплины «Воспитание родителей» является приобретение студентами опыта решения разнообразных учебных задач в области воспитания родителей, значительное место в их подготовке уделяется этому аспекту работы. При решении учебных задач предлагается следующий алгоритм действий:

Алгоритм решения педагогической задачи:

Выдвижение гипотезы:

Студент выбирает направления действий педагога, виды его деятельности, методы воспитания, прогнозирует их результативность, рассматривает различные варианты действий педагога.

Выбор оптимального варианта действий педагога:

Студент выбирает методы педагогического воздействия, определяет соответствующие методические приемы и организационные формы, а также средства, способствующие решению задачи.

Детализация: Анализ предполагаемых результатов решения задачи, характеристика предполагаемых изменений, которые должны произойти благодаря решению данной задачи.

В ходе подготовки к семинарским занятиям студенты самостоятельно готовят фрагменты бесед и консультаций для родителей. Им предлагается ознакомиться с оценочным листом, который эксперты (студенты группы) будут заполнять непосредственно в ходе их выступления. По окончании выступления эксперты читают заключение и дают пояснения, отвечают на вопросы. Студент или соглашается с замечаниями, или же отстаивает правомерность своих педагогических воззрений.

Для простоты заполнения листа оценивания практически все показатели сведены к простой регистрации (темп речи, содержание, структурированность, владение своим эмоциональным состоянием, интересные творческие приёмы, использование мимики и жестов, партнёрский стиль и др.).

Мы также использовали в этих целях анализ мероприятий с родителями, представленных на интернет-сайтах. Каждый студент выступал перед группой со своими замечаниями и предложениями по улучшению представленного процесса. Анализ работы показал, что изучая представленную информацию, студенты учатся грамотному анализу, формулировке целей и задач, корректности употребления терминов, иногда не соглашаясь, критикуя и предлагая какие-то изменения в изначальный вариант представленного в интернете материала.

В работе со студентами мы учли, что многие традиционные формы работы с родителями теряют свою актуальность. На смену им приходят экономичные, мобильные и эффективные формы работы, которые не требуют больших затрат времени. Они основаны на работе с использованием персонального компьютера в сети Интернет. Это может быть электронная почта, сайт класса или школы.

Работа через электронную почту может осуществляться по нескольким направлениям:

- Во-первых, учитель может делать рассылку по всем адресам, или может создать общий почтовый адрес, к нему могут иметь доступ и родители и учитель.
- Во-вторых, можно создать сайт класса. Это даст возможность учителю выкладывать туда большое количество важной для родителей информации.
- В-третьих, можно создать сообщество в социальной сети. Например, в «Одноклассники.ру», «В Контакте», «Facebook».

Поэтому обучение студентов работе с родителями в сети Интернет мы считаем актуальным, эффективным и оперативным направлением деятельности учителя, к которой сегодня следует готовить будущих педагогов.

Таким образом, курс «Воспитание родителей» предполагает переосмысление содержания подготовки будущих педагогов к работе с родителями, использование инновационных форм и методов работы со студентами, повышение их личностной мотивации к этой деятельности, усиление в преподавании курса практико-ориентированной направленности.

Библиографические ссылки:

1. CABAC, V. Probleme didactice ale implementării tehnologiilor informaționale și de comunicare în sistemul educațional. In: *Promovarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în educație*. Materialele conf. șt.-pract., Chișinău, 26-27 iunie 2009. Chișinău, 2009, pp. 87-88. ISBN 978-9975-50-211-5;
2. CHICU, V. Școala rurală mică în perioada de tranziție. In: *Didactica Pro...* 2002, nr. 5, pp. 15-18. ISSN 1810-6455;
3. CARAS-CUMPENICI, M. *Vrei să devii părinte de succes?* : Ghid informative pentru părinții care au copii de vârsta 6-12 ani. Chișinău: Pontos, 2013. 148 p.;
4. CUZNEȚOV, L. Esența stilului educativ familial și autoritatea parentală. In: *Aspecte psihopedagogice ale curriculumului de educație a părinților în Republica Moldova*. Materialele Conf. șt.-practică intern., Chișinău, aprilie 2003. Chișinău, 2003, pp. 277-283;
5. CUZNEȚOV, L., ZAHARIA, M. Fundamente și strategii de valorificare a relației școală-familie-comunitate în contextul formării imaginii instituției de învățământ în mediul rural. In: *Studia Universitatis Moldaviae* 2010, nr. 5, pp. 25-29;
6. LÎSENCO, S., LÎSENCO, O., SECU, V. *Comunicăm eficient cu familia*. Chișinău, 2014. 60 p.;
7. MAXIM, L. *Mame și tați pe nota «10»* : Ghid practic pentru părinți. Chișinău, 2006. 22 p.;
8. SILISTRARU, N., GUȚU, V., PLATON, C. *Teoria și metodologia curriculumului universitar. Pedagogia universitară în dezvoltare*. Chișinău: CEP USM, 2013. 235 p. ISBN 978-9975-48-139-7;
9. SOCOLIUC, N. *Formarea competențelor pedagogice pentru cadrele didactice din învățământul universitar*. Chișinău: Cartea Moldovei, 2007. 160 p. CZU: 378.015:316.77 + 378.124;
10. КУЛИКОВА, Т. А. *Семейная педагогика и домашнее воспитание*: учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений. Москва: Академия, 2010. 232 с. ISBN 5-7695-0338-6.